

International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research

Journal home page:
<http://ijournal.uz/index.php/jartes>

METHODOLOGY FOR TRAINING FLEXIBILITY IN THE JOINTS IN KARATE FIGHTERS

Murodjon Abdurahmanov¹

Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyoz

KEYWORDS

martial arts, mass Center,
Kihon, Karate biomechanics,
body stability control

ABSTRACT

In karate, balance control is a key factor in performance. With the hypothesis that high-level athletes exhibit advanced balance abilities, the goal of the current study was to quantitatively examine motor strategies adopted by elite and non-elite karate fighters to control balance in competition. In two groups of elite Masters and non-elite practitioners, the performance of traditional karate techniques (kihon) was compared in the assessment of body mass center (CoM). The results show that elite karate fighters showed subtle dynamic balance control obtained through increased support base and various maneuvers of the lower limbs. The proposed method can be used to objectively identify talented karate fighters, measure skill levels and assess the effectiveness of training.

2181-3884/©2023 in Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.
DOI: 10.5281/zenodo.7741203

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Doctoral Student, Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyoz, Nukus, Uzbekistan
(abdurahmanov@mail.ru)

KARATECHILARDA BO'G'IMLARDA EGILIVCHANLIGINI TARBIYALASH METODIKASI

KALIT SO'ZLAR:

Jang san'ati, Ommaviy markaz, Kihon, Karate biomexanika, Tana barqarorligini nazorat qilish

ANNOTATSIYA

Karateda muvozanat nazorati ishlashning asosiy omili hisoblanadi. Yuqori darajadagi sportchilar ilg'or muvozanat qobiliyatlarini namoyon qiladi degan gipoteza bilan, joriy tadqiqotning maqsadi raqobatda muvozanatni nazorat qilish uchun elita va elita bo'lmagan karatechilar tomonidan qabul qilingan motor strategiyalarini miqdoriy jihatdan tekshirish edi. Elita ustalari va elita bo'lmagan amaliyotchilar ikki guruhida an'anaviy karate texnikasi (kihon) bajarilishi tana massasi markazini (CoM) baholashda taqqoslandi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, elita karatechilar qo'llab-quvvatlash bazasini ko'paytirish va pastki oyoq-qo'llarning turli xil manevrlari orqali olingan nozik dinamik muvozanat nazoratini ko'rsatdi. Taklif etilayotgan usul iqtidorli karatechilarni ob'ektiv aniqlash, malaka darajasini o'lchash va mashg'ulotlar samaradorligini baholash uchun ishlatilishi mumkin.

KIRISH

Karate - yapon jang san'ati bo'lib, u takroriy zarbalar va mudofaalarni o'z ichiga oladi. Nisbatan qisqa muddatli bo'lishiga qaramay, janglar maksimal intensivlikni va yuqori darajadagi vosita va funktsional qobiliyatlarni, shu jumladan tezlik, chaqqonlik, mushaklarning kuchi va moslashuvchanligi, muvofiqlashtirish va muvozanatni talab qiladi. Jang sportida muvozanat va barqarorlik ishlashning asosiy omili hisoblanadi: dzyudochilar o'zlarining dinamik holatini samarali nazorat qilishlari kerak, chunki intizomga xos texnika raqibning muvozanatini buzishga qaratilgan tez-tez siljishlarga asoslangan. Taekvondoda muvozanat elita darajadagi sportchilarning eng muhim muvofiqlashtirish qobiliyatlaridan biri hisoblanadi.

Ko'pgina mualliflar malakali va tezkor harakatlarni talab qiladigan fanlar bo'yicha maxsus mashg'ulotlar postural nazorat qilish qobiliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi haqida umumiy konsensusni bildirdilar. Xususan, karate bilan shug'ullanish muvozanatni nazorat qilishning nevrologik rivojlanishi uchun kuchli rag'batlantiruvchi omil ekanligi haqida dalillar mavjud. 10 yoshli o'g'il bolalar guruhida Violan va boshqalar. 6 oylik karate mashg'ulotlari quadriseps va son mushaklarining moslashuvchanligini, kuchini va muvozanatini yaxshilaganligini xabar qildi. Bundan tashqari, tajribali karatechi yangi boshlanuvchilar bilan solishtirganda zarba berish paytida bosim markazining (CoP) cheklangan orqaga siljishini ko'rsatdi. Umuman olganda, ko'plab sport turlarida barqarorlikni nazorat qilish va bir qator samaradorlik natijalari o'rtasidagi muhim aloqalar haqida xabar berilgan, bu erda elita sportchilar kam malakali Amaliyotchilarga nisbatan yuqori muvozanat qobiliyatiga ega ekanligi aniqlangan.

Statik va dinamik muvozanat massa markazining (CoM) siljishini aniq nazorat qilish

bilan bog'liq bo'lishi taklif qilindi. Karate an'analarida CoM pozitsiyasi hayotiy energiyaning kelib chiqishi, hara, qorin bo'shlig'ida joylashgan ruhiy qorin (seika tanden) bilan qat'iy bog'liq deb tasavvur qilinadi. Biyomekanik nuqtai nazardan, massa markazi tana massasi to'plangan deb taxmin qilish mumkin bo'lgan ideal nuqtadir. CoM kinematikasi sport texnikasining kinematikasini tasvirlash uchun foydali vosita sifatida namoyon bo'ladi, shu bilan birga harakatning to'liq tasviri bo'yicha istiqbolni saqlab qoladi. Ma'lumotlarga ko'ra, past CoM pozitsiyasi tezlashuv va sekinlashuvni optimallashtirishda, shuningdek, yer ustidagi tez harakatlanishni talab qiladigan vazifalarda barqarorlikni oshirishda foydalidir. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, karateda dinamik muvozanat muhim ahamiyatga ega. Biroq, oldingi adabiyotlarda uch o'lchovli postural va motorli strategiyalarning turli darajadagi karatechilarning muvozanat ko'rsatkichlariga ta'sir qilish darajasi baholanmagan. Keyinchalik, ushbu tadqiqotning maqsadi tana CoM kinematikasiga e'tibor qaratgan holda, ketma-ket texnikani bajaradigan elita va elita bo'lmagan karatechilarning biomexanikasini miqdoriy tahlil qilish edi. Biz yuqori darajadagi sportchilar kam malakali karatechilarga nisbatan yaxshiroq statik va dinamik muvozanatni saqlab, an'anaviy karate usullarini bajarishlari kerak deb taxmin qildik. Shunday qilib, biz ular o'z tana CoM ni erga yaqinroq ushlab turishi mumkinligini taxmin qildik. Keyinchalik, yuqori va pastki oyoq-qo'llarning burchak harakati baholandi: agar farqlar CoM kinematikasidan kelib chiqsa, asosiy vosita strategiyalarini tushuntiruvchi boshqa qo'shma harakatni taxmin qilish mumkin.²

METODOLOGIYA

Tadqiqotda qora belbog'li erkak karatechilarning ikki guruhi ishtirok etdi: magistrlar (elita, raqobatbardosh janglarga odatlangan, ko'plari Italiya terma jamoasi a'zolari edi) va amaliyotchilar (nonelit, havaskor karatechi). Ishtirokchilar xabardor qilingan yozma rozilikni imzoladilar; tadqiqot mahalliy Etika qo'mitasi tomonidan tasdiqlangan va sport va jismoniy mashqlar bo'yicha tadqiqotlarda mavjud axloqiy standartlarga javob berdi.³

² Bressel E, Yonker JC, Kras J, Heath EM. Comparison of static and dynamic balance in female collegiate soccer, basketball, and gymnastics athletes. *J Athl Train* 2007;42(1):42-6

³ Cesari P, Bertuccio M. Coupling between punch efficacy and body stability for elite karate. *J Sci Med Sport* 2008;11(3):353-6

1-rasm. Sportchilar tomonidan bajariladigan kihon ketma-ketligining 11 bosqichi.

11 ta hodisa harakatni suratga olish dasturi orqali qo'lda joylashgan. Mutaxassis karate o'qituvchisi hodisalarni biomexanik miqdorlar bo'yicha aniqlashga yordam berdi. 0-bosqich, boshlang'ich pozitsiyasi; 1 va 4-bosqichlar, minimal malleolalararo masofa (o'tish bosqichlari); 2 va 6-bosqichlar, maksimal o'ng / chap radius stiloid jarayonining balandligi (zarba eng yuqori balandligiga yetganda); 3, 7 va 10-bosqichlar, radius stiloid jarayonlari orasidagi maksimal masofa (zarba qarama-qarshi qo'llarning qarama-qarshi harakati tufayli tananing aylanishi orqali sodir bo'ladi); (5) maksimal malleolalararo masofa (maksimal qo'llab-quvvatlash bazasi) va chap olekranon va chap katta trokanter (tana oldinga egilgan) orasidagi minimal masofa; (9) maksimal chap malleol balandligi (dumaloq zarba balandligi).⁴

Shu sababli, kam malakali sportchilarning strategiyasi tizzaning egilishini kuchaytirish orqali tana CoM ni pasaytirish edi.⁵ Aksincha, elita sportchilar, ehtimol, ongsiz ravishda, ko'proq tayanch bazasini (yuqoriroq qadam kengligi) olish ularga o'z yadrolarini tushirishga imkon beradi va shu bilan birga, oyoqlarini kamroq egilgan holda barqarorlikni oshiradi. Shunday qilib, magistrlar hali ham tekshirilishi kerak bo'lgan turli xil kestirib, fleksiya / o'g'irlash strategiyalarini qabul qildilar. Bundan tashqari, Magistrlar kattaroq tizza RoM (o'ng tomonda sezilarli) va yuqori tizza kengaytmasi burchak tezligini (har ikki tomonda ham sezilarli) ko'rsatdi; yuqoriroq chap tirsak burchak tezligi ham qayd etilgan. Elita jangchilari ma'lum bir vazifa cheklovlarini qondirish uchun segmentlararo muvofiqlashtirishni o'zgartirishda elita bo'lmagan sportchilarga qaraganda tezroq ko'rinadi.⁶

⁴ Filingeri D, Bianco A, Zangla D, Paoli A, Palma A. Is karate effective in improving postural control? Arch Budo 2012;8(4):203-6.

⁵ Fong SSM, Fu S, Ng GYF. Taekwondo training speeds up the development of balance and sensory functions in young adolescents. J Sci Med Sport 2012;15(1):64-8.

⁶ Gorgy O, Vercher J-L, Coyle T. How does practise of internal Chinese martial arts influence postural reaction control? J

TAXLIL VA NATIJALAR

Katada, portlovchi kuch va texnikaning to'g'ri bajarilishidan tashqari, karatechi asosiy ishlash omili bo'lgan muvozanatni nazorat qilish nuqtai nazaridan baholanadi.

Kuch, moslashuvchanlik yoki statik muvozanat kabi izolyatsiya qilingan ishlash sifatlarini baholash bo'yicha tadqiqotlar o'tkazildi. Biroq, statik va dinamik muvozanat uzluksiz ishlaydi va ikkalasi ham kata ishlashining asosiy tarkibiy qismidir.⁷ Keyin, ulardan birini sportga xos kontekstdan ekstrapolyatsiya qilish ekologik jihatdan ko'rinmaydi. McCollum va Leen ta'kidlashicha, vosita vazifasini bajarayotganda tana CoM qanchalik past bo'lsa, barqarorlikni saqlash o'zgarishi shunchalik yuqori bo'ladi. Yaqinda chaqqonlik vazifalarida muvozanatni nazorat qilish, masalan, yo'nalishni o'zgartirish, past CoM pozitsiyasi bilan bog'liq edi. Joriy tadqiqot shuni ko'rsatdiki, karate shotokan texnikasini bajarish davomida CoM doimiy balandlikda saqlanmaydi. Gyaku-tsukini bajarishda eng past vertikal CoM holatiga erishildi: zarbalarni bajarayotganda (2-3, 5-7-qadamlar) karatechi holatni barqarorlashtirish va eng yuqori kuchni yuqori oyoq orqali yo'naltirish uchun tos suyagini tushirdi. Shu bilan birga, katta tayanch bazasi talab qilinadi va qadam kengligi boshqa bosqichlarga qaraganda kattaroq edi va magistrilar va amaliyotchilar o'rtasida sezilarli darajada farq qiladi. Aksincha, o'tish va blokli bosqichlarda (1, ghedan barai; 4, uchi-uke; 8: gyaku-tsuki) biz tizzalarning egilishi va qadam kengligining qisqarishi bilan birga nisbatan yuqoriroq CoM pozitsiyasini kuzatdik. Xususan, gorizontol CoM tezligining eng yuqori o'zgarishi 2-3 bosqichlardan 5-6 bosqichlarga o'tishda, rivojlangan oyoqning o'zgarishi sodir bo'lganda qayd etilgan. Shu sababli, bunday texnikada talab qilinadigan harakatchanlik erdan ko'proq CoM masofasi va natijada nisbatan pasaytirilgan barqarorlik hisobiga olinadi.⁸

XULOSALAR

Ushbu tadqiqotda kihon texnikasini bajaruvchi elita va havaskor karatechilarning muvozanat qobiliyatlari tananing CoM kinematikasi va boshqa tanlangan biomexanik parametrlarni baholashda taqqoslandi. An'anaga ko'ra, karate mahorati murabbiylarning mashg'ulotlar paytidagi tajribasi va musobaqalarda hakamlarning qobiliyatiga qarab baholanadi. Ushbu maqola karate bo'yicha uch o'lchovli kinematik tadqiqotni haqiqiy bilimlar majmuasiga qo'shib, yuqori raqobatbardosh standartlarga erishish uchun pastki va yuqori oyoq tezligi va kuchini dinamik tana muvozanati bilan birlashtirish kerakligini tasdiqlaydi. elita sportchilarining faoliyatida asosiy hal qiluvchi omil hisoblanadi. Ishlab chiqilgan usul iste'dodli karatechilarni miqdoriy jihatdan aniqlash, malaka darajasini o'lchash va maxsus mashg'ulotlar samaradorligini baholash, sportchilar va murabbiylarga amaliyotni sportchining individual xususiyatlariga moslashtirishda yordam berish uchun ishlatilishi mumkin.

Sports Sci 2008;26(6):629-42.

⁷ Hrysomallis C. Balance ability and athletic performance. Sports Med 2011;41 (3):221-32

⁸ Hrysomallis C, McLaughlin P, Goodman C. Relationship between static and dynamic balance tests among elite Australian Footballers. J Sci Med Sport 2006;9 (4):288-91.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- [1] Bressel E, Yonker JC, Kras J, Heath EM. Comparison of static and dynamic balance in female collegiate soccer, basketball, and gymnastics athletes. *J Athl Train* 2007;42(1):42-6
- [2] Cesari P, Bertucco M. Coupling between punch efficacy and body stability for elite karate. *J Sci Med Sport* 2008;11(3):353-6
- [3] Filingeri D, Bianco A, Zangla D, Paoli A, Palma A. Is karate effective in improving postural control? *Arch Budo* 2012;8(4):203-6.
- [4] Fong SSM, Fu S, Ng GYF. Taekwondo training speeds up the development of balance and sensory functions in young adolescents. *J Sci Med Sport* 2012;15(1):64-8.
- [5] Gorgy O, Vercher J-L, Coyle T. How does practise of internal Chinese martial arts influence postural reaction control? *J Sports Sci* 2008;26(6):629-42.
- [6] Hrysomallis C. Balance ability and athletic performance. *Sports Med* 2011;41(3):221-32
- [7] Hrysomallis C, McLaughlin P, Goodman C. Relationship between static and dynamic balance tests among elite Australian Footballers. *J Sci Med Sport* 2006;9(4):288-91.
- [8] Juras G, Rzepko M, Czarny W, Bajorek W, Sobota G. The effect of expertise in karate on postural control in quiet standing. *Arch Budo* 2013;9(3):205-9
- [9] Knapp B. *Skill in sport: the attainment of proficiency*. Routledge; 1963.
- [10] Mapelli A, Zago M, Fusini L, Galante D, Colombo A, Sforza C. Validation of a protocol for the estimation of three-dimensional body center of mass kinematics in sport. *Gait Posture* 2014;39(1):460-5.
- [11] McCollum G, Leen T. Form and exploration of mechanical stability limits in erect stance. *J Mot Behav* 1989;21:225-44.
- [12] Muehlbauer T, Besemer C, Wehrle A, Gollhofer A, Granacher U. Relationship between strength, balance and mobility in children aged 7-10 years. *Gait Posture* 2013;37(1):108-12.
- [13] Perrin P, Deviterne D, Hugel F, Perrot C. Judo, better than dance, develops sensorimotor adaptabilities involved in balance control. *Gait Posture* 2002;15(2):187-94.
- [14] Sforza C, Turci M, Grassi GP, Shirai YF, Pizzini G, Ferrario VF. Repeatability of maegeri-keage in traditional karate: a three-dimensional analysis with black-belt karateka. *Percept Mot Skills* 2002;95:433-44
- [15] Sheppard JM, Young WB. Agility literature review: classifications, training and testing. *J Sports Sci* 2006;24(9):919-32.
- [16] Teixeira LA, de Oliveira DL, Romano RG, Correa SC. Leg preference and interlateral asymmetry of balance stability in soccer players. *Res Q Exerc Sport* 2011;82(1):21-7.

- [17] Vando S, Filingeri D, Maurino L, Chaabène H, Bianco A, Salernitano G, et al. Postural adaptations in preadolescent karate athletes due to a one week karate training camp. *J Hum Kinet* 2013;38(9):45–52
- [18] Violan MA, Small EW, Zetaruk MN, Micheli LJ. The effect of karate training on flexibility, muscle strength, and balance in 8- to 13-year-old boys. *Pediat Exerc Sci* 1997;9: 55–64.
- [19] Wang L-H, Lo K-C, Shih S-W, Su F-C. The center of mass trajectory using fixed-stance push hands movements of tai chi chuan. *Port J Sport Sci* 2011;2 (11):419–22.
- [20] Willems PA, Cavagna GA, Heglund NC, Umana F, Chelmsford S. External, internal and total work in human locomotion. *J Exp Biol* 1995;393(198):379–93.
- [21] Zago M, Piovan AG, Annoni I, Ciprandi D, Iaia FM, Sforza C. Dribbling determinants in sub-elite youth soccer players. *J Sports Sci* 2015:1–9